

Análisis de la deserción escolar en la Licenciatura en Ciencias de la Computación de la UADY en el periodo 2010-2017

Analysis of school dropout in the Bachelor of Computer Science UADY, 2010-2017 term

Laura C. Sánchez Leal¹, Roberto C. Barrientos Medina²

Jorge R. Gómez Montalvo³, Sandra P. Sunza Chan⁴

^{1,3}Facultad de Matemáticas, Universidad Autónoma de Yucatán
Anillo Periférico Norte, Tablaje Cat. 13615, Colonia Chuburná Hidalgo Inn, Mérida
Yucatán

⁴Facultad de Educación, Universidad Autónoma de Yucatán
Carretera Mérida Tizimín Km 1, Cholul Yucatán

²Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Yucatán
Carretera Mérida Xmatkuil Km 15.5, Mérida Yucatán

¹sleal@correo.uady.mx, ²rcarlos@correo.uady.mx, ³jgomez@correo.uady.mx,

⁴ssunza@correo.uady.mx

Abstract

At college level, students quitting school is a growing and complex problem, which have multifactorial causes, that limit the human, social and economic development of the person. However, before the planning of strategies and/or solutions that contribute to the reduction of dropout rates, it is necessary to identify the main causes that motivate a person to abandon their college studies, even when they are close to finishing their undergraduate studies. The identification of such causes allows to set the foundations for further research on this subject, as well as designing and implementing ad-hoc strategies, to attack in a straightforward manner this problem and obtain lower dropout rates. Thus, in this project we analyzed the main causes that influenced over the students of the Bachelor program in Computer Science of the Faculty of Mathematics of the Autonomous University of Yucatan, and that have driven the students to dropout college from 2010 and 2017. In this period, a total of 83 cases of abandonment were analyzed. In order to collect the information, it was considered as population study to all the students of the aforementioned program, who attend to the Department of Orientation and Educational Advice of the Faculty in order to request an interview to initiate their final dropout process. We found that the main reasons for dropping out their college studies are: the wrong selection of their undergraduate program, personal problems, economic problems, and lack of interest in studying, which contribute to an accumulated proportion of 85.5% of cases.

Keywords and phrases: Deserción, Educación Superior, Orientación Vocacional.

2010 Mathematics Subject Classification: 97A11, 97B52, 97C70

Fecha de recepción: enero 15, 2022 / Fecha de aceptación: marzo 15, 2023

Resumen

La deserción escolar, a nivel universitario, es un problema creciente y complejo con causas multifactoriales que limita el desarrollo humano, social y económico de la persona. No obstante, antes de plantear estrategias y/o soluciones que contribuyan a la disminución de los índices de deserción, es necesario identificar las causas principales que motivan a una persona a abandonar su formación académica, incluso justo antes de completar su formación profesional. La identificación de tales causas permite sentar las bases para investigaciones posteriores y diseñar e implementar estrategias ad-hoc, las cuales pudieran producir mejores resultados al atender esta problemática. En este proyecto se analizaron las causas principales que influyeron en los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Computación de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán a abandonar sus estudios durante los años comprendidos entre el 2010 y el 2017. En el período considerado en el análisis, se presentaron un total de 83 casos de abandono. Para llevar a cabo la recolección de información, se consideró como población a todos los estudiantes de la mencionada licenciatura, que acudieron al Departamento de Orientación y Consejo Educativo de la dependencia, con el objetivo de solicitar una entrevista para iniciar sus trámites de baja definitiva. Las razones principales para el abandono voluntario de los estudios son la elección equivocada de carrera, problemas personales, problemas económicos y falta de interés para estudiar, las cuales contribuyen con una proporción acumulada del 85.5% de los casos.

1.Introducción

La deserción escolar ha sido ampliamente estudiada por diferentes autores, por lo que la han definido de diversas maneras; tal es el caso de Tinto (1975) citado en Dzay y Narváez (2012), el cual expone que la deserción es:

- a) Una fallida integración al ámbito académico o social de las instituciones, b) Las características individuales en relación al compromiso con metas trazadas, tanto a nivel personal como institucional, c) Un proceso longitudinal por el que el individuo modifica sus objetivos, pensamientos, y conducta de acuerdo con las experiencias ganadas en la institución educativa y d) Una serie de eventos sociales externos que tienen un impacto en su decisión de desertar (p. 27).

Por lo tanto, de acuerdo con lo que menciona Tinto, es difícil encasillar a la deserción escolar en una definición, debido a que tiene diferentes comportamientos, los cuales no todos están relacionados con factores institucionales. En forma similar, Burbano (2013) expresa que la deserción escolar se puede entender como el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocando la combinación de factores que se generan, tanto al interior del sistema, como en contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno.

Siendo así, se ponen en tela de juicio los principales enfoques referidos a la deserción escolar que pueden ser agrupados en dos perspectivas: Por una parte, aquellos que la consideran como un problema en que se refiere como causa fundamental la situación socioeconómica y, en consecuencia, psicosocial de los alumnos (condiciones de pobreza y marginalidad, adscripción laboral temprana, adicciones y consumos, anomia familiar, etc.). Por otra parte, aquella que hace referencia a las situaciones intrasistema que conflictúan la permanencia de los jóvenes en la escuela (rendimiento, disciplina, convivencia, etc.), promoviendo la reprobación y el rezago en los estudiantes.

Es así que autores como Llanes, Cervantes, Peña y Saldívar (2013), consideran la reprobación y el rezago como la antesala de la deserción escolar, razón por la que el estudio y explicación de los factores que los provocan adquiere una dimensión superlativa. Con base en lo anterior, Dzay y Narváez (2012, p. 29) mencionan los siguientes factores asociados a la deserción escolar:

Factores personales: Los individuos no son lo suficientemente maduros para administrar las responsabilidades que la universidad conlleva, no tienen una certeza de que la licenciatura elegida en un principio es realmente la deseada y/o no se identifican con la universidad en la que están estudiando.

Factores socioeconómicos y laborales: Se refieren a la falta de recursos, ausencia de programas de becas o limitantes para el acceso a las mismas. Asimismo, a la baja expectativa de graduarse de educación superior y encontrar un empleo adecuado por el alto índice de desempleo y diversas desigualdades. También se considera como factor limitante comenzar una nueva familia que impida continuar los estudios de manera exitosa, debido a las nuevas responsabilidades y compromisos adquiridos.

Factores institucionales y pedagógicos: Se refieren a la falta de una política institucional de inducción, para el alumno, al nuevo sistema de educación superior; así como a la falta de orientación vocacional antes de ingresar a un programa de licenciatura.

En suma, se puede decir que son variados los factores que están relacionados con la deserción escolar y estos ocasionan estragos en la trayectoria escolar del estudiante, obstaculizando su aprendizaje en cualquier nivel académico. Dado que además los factores interactúan entre sí (De Vries et al., 2011), no es posible indicar que todos los factores y las combinaciones de los mismos tienen la misma relevancia en todos los casos.

De manera específica, en el nivel superior, dentro del área de las ciencias exactas se ha investigado la deserción escolar desde distintos ámbitos. Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica se desarrolló un estudio a cargo de Pascua (2015) para la carrera de Enseñanza de las Matemáticas; fue un estudio mixto, con una fase cuantitativa de carácter descriptivo y una parte cualitativa con un diseño fenomenológico. Su fundamentación teórica se basó en investigaciones sobre deserción universitaria en distintas regiones y la teoría de personas expertas como Tinto (1989; 1993) y Spady (1970) con respecto a las causas de esta problemática; obteniendo como principales resultados que el fenómeno de deserción en el primer año tuvo factores similares a la que se produjo en el segundo año de la carrera de Enseñanza de las Matemáticas. Las conclusiones indican que entre los diversos factores relacionados con la deserción en el primer y segundo año de las cohortes 2007, 2008 y 2009 sobresalieron las expectativas no satisfechas y la falta de integración académica y social como factores comunes.

Por otro lado, Fernández y Soto (2017) realizaron un estudio en el Instituto Tecnológico de Irapuato, el cual consistió en analizar las tendencias de los motivos de deserción en los estudiantes de licenciatura durante el primer año de carrera en una institución pública de educación superior tecnológica. Éste se sustentó en una metodología basada en entrevistas presenciales y telefónicas a estudiantes que manifestaban la intención de retirarse de sus estudios de licenciatura, de los ciclos 2010 – 2011 a 2016 – 2017. Lo anterior permitió concluir que los principales motivos de deserción se avocaban a factores relacionados con el reglamento institucional que implica dar de baja definitiva a los estudiantes que no acreditaran un número de asignaturas en primer semestre. A partir del ciclo 2015 - 2016 se modificó el reglamento, teniendo el cambio de escuela como el principal motivo de deserción.

En relación con las ideas anteriores, se puede decir que existen varios factores que influyen en la deserción escolar en estudiantes de licenciatura. Tal como se puede notar en los diferentes estudios citados, estos factores están relacionados con aspectos personales, sociales e institucionales, entre otros.

2.Planteamiento del problema

La deserción escolar universitaria es una manifestación de conducta que podría ser el resultado de la interacción de una serie de características o variables, pero que reviste una implicación fundamental: refleja la decisión por parte del individuo, en este caso específico de un estudiante universitario, por interrumpir sus actividades académicas (Abarca y Sánchez, 2005, citado en Mateus et al., 2011).

En Latinoamérica, al abandono universitario se le considera un fenómeno común en la mayoría de los países y uno de los problemas de mayor preocupación entre las organizaciones gubernamentales y entidades de educación superior, debido a la multicausalidad de factores intervinientes tales como los económicos, vocacionales, personales e institucionales (Abensur, 2009 y Mirez, 2014, citados en Sánchez, Barboza y Castilla, 2017).

Aunque la deserción escolar es una problemática distinta a una trayectoria con dificultades, diversos autores sugieren que son circunstancias relacionadas. Tal como lo señala García (2006), al mencionar que las dificultades en la enseñanza y aprendizaje, no solamente observadas en el área de cálculo, sino en general en todo el sistema educativo a nivel superior, llevan a situaciones tales como la reprobación, el rezago y la deserción escolar.

El Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEGI) citado en Toledo (2017, p. 4) menciona que “solo 8 de cada 100 alumnos que comienzan sus estudios en la universidad logra terminarlos”, es decir, el 92% deserten en algún momento de su trayecto escolar. En ese mismo estudio se encontró que las dos principales causas de deserción en la universidad son el disgusto o el poco interés en el estudio (37.4%) y las dificultades económicas (35.2%).

Para la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), López (2014) indica que una tercera parte de los estudiantes presentan una trayectoria escolar con reprobación, promedios bajos y bajo porcentaje de acreditación de cursos, por lo que representan casos de alto riesgo académico. Sobre el porcentaje de estudiantes que están en esta situación, más del 50% corresponden a los Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías y de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.

En un estudio realizado por Aparicio, Jarero y Ávila (2007), desarrollado por iniciativa de la Facultad de Matemáticas (FMAT) de la UADY, se menciona que los mayores índices de reprobación, rezago y deserción escolar se presentan en las carreras de ingenierías y ciencias exactas; y particularmente los cursos donde se concentran los porcentajes más altos de reprobación y rezago son los de cálculo.

De hecho, en los últimos 20 años en FMAT-UADY se han presentado problemas de rezago escolar y reprobación en los primeros semestres de estudio y, de manera muy particular, en las áreas de cálculo y álgebra (Aparicio, 2006). Además, se conoce que los factores más importantes que pudieran incidir sobre la permanencia de los estudiantes, de acuerdo con lo indicado por alumnos de las Ingenierías en Software y en Computación, son los académicos y los económicos (Estrada y López, 2015). Sin embargo, la problemática de la deserción no ha sido estudiada a profundidad.

Bajo este marco de referencia, se planteó la necesidad de realizar el presente trabajo, cuyo objetivo es realizar un análisis de la deserción escolar que se ha presentado en la Licenciatura en Ciencias de la Computación (LCC) de la FMAT en el período 2010-2017, con el fin de sentar las bases para investigaciones posteriores y señalar líneas de acción para la intervención en este campo. En particular, se consideró la variación del número de deserciones a través del tiempo, la posible influencia de un indicador socioeconómico (sexo) y el análisis de las causas indicadas por los estudiantes que abandonaron el programa.

3.Método

Para la realización de este trabajo se consideró como población a todos los estudiantes de la LCC de la FMAT-UADY que acudieron al Departamento de Orientación y Consejo Educativo de la dependencia, con el objetivo de solicitar entrevista para iniciar sus trámites de baja definitiva (lo cual es obligatorio). En dicha entrevista, se les solicita que llenen un instrumento (cuestionario), en el que se les preguntan distintos aspectos relacionados con su decisión, que van desde datos personales hasta apoyos que pudieron haber recibido para continuar sus estudios universitarios (Figura 1).

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
SECRETARÍA ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y CONSEJO EDUCATIVO

Tipo de baja () Reglamentaria () Voluntaria

Datos personales.
 Nombre: _____ Fecha: ____/____/____ Semestre: _____
 Carrera: _____ Año de ingreso: _____ Celular: _____
 Edad: _____ Sexo: () H () M Correo: _____

Información y situación académica previa.
 Marca con una "X" dentro del paréntesis, el tipo de **escuela preparatoria** que cursaste:
Nombre de la Preparatoria donde egresaste: () Pública () Privada

Marca con una "X" dentro del paréntesis, indicando el grado escolar que no acreditaste, si fue tu caso.
Preparatoria (en semestres): () 1º () 2º () 3º () 4º () 5º () 6º
Carrera (en semestres): () 1º () 2º () 3º () 4º () 5º () 6º () 7º () 8º

Situación académica actual.
 Marca con una "X" dentro del paréntesis, la **razón principal** por la que ingresaste a la facultad.
 () Superación profesional () Influencia de familiares y/o amigos () Calidad de vida
 () Prestigio () Influencia de mis Padres () Gusto y habilidades por la carrera

A continuación, se te proporciona una tabla en la que deberás escribir los nombres de todas las asignaturas no acreditadas en los semestres anteriores, incluyendo el semestre actual. Junto al nombre de la asignatura escribe la **causa principal** que piensas que te llevó a no acreditarla.

Asignaturas no acreditadas	Causa

Situación laboral.
 Trabajas: () Sí () No Lugar de trabajo: _____
 Tipo de jornada laboral: () Medio tiempo () Tiempo completo Hrs. aprox. por semana _____

Razón por la cual trabajas: () Para mantener mis estudios () Por gusto
 () Para ayudar en casa () Tengo familia propia

Razón de baja
 Marca con una "X" dentro del paréntesis, la **RAZÓN** más importante por la que solicitas baja
 () Haber agotado las oportunidades de acreditar una asignatura () Falta de interés para estudiar
 () No acreditar asignaturas del semestre pasado () Problemas con los maestros
 () Problemas personales () Problemas económicos
 () Cambio de vivienda () Elección equivocada de carrera
 () Dificultad en las tareas () Causa administrativa
 () Otro, específica: _____

Con la finalidad de conocer más a fondo la situación en la que te encuentras, por favor EXPLICA LOS MOTIVOS de tu decisión.

En el siguiente recuadro se presentan algunas afirmaciones relacionadas con el rendimiento académico. Marca con una "X" la opción que más que consideres apropiada

Afirmación	Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo
Mi rendimiento académico es excelente				
Estudio con el interés de aprender				
Me satisface concluir mis estudios universitarios				
Mi rendimiento académico del semestre pasado fue excelente				

¿Qué aspectos hubieran contribuido para concluir tus estudios en la Facultad?

¿A qué actividad(es) académicas y/o personales te piensas dedicar?

Nombre y firma del alumno

Nombre y firma del entrevistador (a)

Figura 1. Instrumento para alumnos de baja.

Este instrumento fue desarrollado a partir de las necesidades identificadas por el Departamento de Orientación y Consejo Educativo de la Facultad de Matemáticas, formando parte del procedimiento administrativo de baja escolar. Entre los aspectos más relevantes considerados en el instrumento se encuentran los motivos principales de la solicitud de su baja definitiva voluntaria, que son los que se analizaron desde la perspectiva de un diseño

longitudinal de tendencias (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2010), que abarca el período comprendido de 2010 a 2017.

El análisis de la información se enfocó en la detección de tendencias en la cantidad de bajas según año escolar, el sexo del solicitante y en las razones de las bajas. Se empleó la prueba de Mann-Kendall (Mann 1945, Kendall 1975) para la detección de un decremento o incremento significativo en el número de bajas en el período temporal considerado y para probar la hipótesis nula de independencia entre el año escolar y el sexo de los estudiantes se efectuó un análisis de tablas de contingencia (Everitt, 1992), que incluyó el estadístico de asociación de Cramer. Finalmente, en el caso de las razones de baja, se utilizó una prueba para experimentos multinomiales (Johnson, 1990). Todos los cálculos se realizaron con el paquete estadístico PAST (Hammer et al., 2001), versión 3.22 y el nivel de significancia considerado para las pruebas de hipótesis fue del 95%.

4.Resultados

En el período considerado en el análisis (2010-2017), se presentaron un total de 83 casos de abandono, el mayor número de los cuales se registró en 2010 y el menor en 2016 (Figura 2). De acuerdo con la prueba de Mann-Kendall, hay una tendencia significativa a la baja en el número de abandonos voluntarios ($S = -15$, $p = 0.031$).

Figura 2. Frecuencia de bajas voluntarias (abandono) en el período 2010 – 2017 en la Licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Los datos se encuentran organizados en orden descendente.

La prueba de independencia no detectó asociación significativa entre el sexo y el ciclo escolar ($\chi^2= 7.66, p= 0.3635$ con 7 g.l.) a pesar de que, en todos los años escolares considerados, la proporción de varones que desertan es mayor que la de mujeres. Esto puede explicarse porque el grado de asociación entre las variables categóricas es bajo ($C= 29.06\%$) y porque no se encontraron residuos ajustados mayores o iguales que 2.

Figura 3. Frecuencia de bajas voluntarias (abandono) por sexo en el período 2010 – 2017 en la Licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Las razones principales para el abandono voluntario de los estudios son la elección equivocada de carrera, problemas personales, problemas económicos y falta de interés para estudiar, las cuales contribuyen con una proporción acumulada del 85.5% de los casos (Tabla 1). Las diferencias entre las proporciones de las razones resultaron significativas ($\chi^2= 155.23, p< 0.001$ con 8 g.l.)

Tabla 1. Razones más frecuentes que motivaron la baja voluntaria de los estudiantes de la licenciatura en ciencias de la computación en el período 2010 – 2017.

Razones	Frecuencia	%
Elección equivocada de Carrera	43	51.8
Problemas personales	15	18.1
Problemas económicos	8	9.6
Falta de interés para estudiar	5	6.0
Cambio de Vivienda	4	4.8
Deber asignaturas del semestre anterior	3	3.6
Dificultad en las tareas	2	2.4
Haber agotado las oportunidades de acreditar una asignatura	2	2.4
Causa administrativa	1	1.2

5. Discusión y conclusiones

A partir de los resultados obtenidos, se nota el decremento en la frecuencia de las bajas voluntarias (abandono) a partir de 2011, aunque se presentó un leve aumento al inicio de la implementación del modelo educativo actual (Modelo Educativo para la Formación Integral, 2013-2014). Sin embargo, no hay que perder de vista que la ventana de tiempo empleada se limita a ocho años y que el análisis solo permite detectar el patrón o tendencia general. En este sentido, sería pertinente abrir el período de análisis por lo menos a la fecha de implementación del modelo educativo anterior (Modelo Educativo y Académico, 2002) y considerar la posible presencia de períodos críticos (meses) en donde la frecuencia de abandono de los estudiantes aumente, sobre todo considerando la reciente pandemia que aún no hemos terminado de atravesar (Bonomi e Islas, 2020).

A pesar de que la relación entre los sexos y años escolares no fue significativa, debido a que en otros estudios en programas de estudio semejantes el género es considerado un factor de riesgo de abandono (Zamora-Araya, 2019), es necesario profundizar en lo relacionado a las diferencias entre géneros, tanto por la frecuencia como las posibles diferencias en razones y tiempos de abandono, pero desde un marco de análisis diferente, que contemple la trayectoria escolar de cada estudiante, como el análisis de supervivencia (Paucar y Quispe, 2021).

Con el instrumento aplicado, se identifican una serie de razones principales que detonan la deserción escolar entre las que destaca, por el mayor número de frecuencia, la elección equivocada de carrera. De manera similar, estudios como el de Morán, Chávez y Vargas (2007), coinciden en que uno de los factores con mayor incidencia en este fenómeno es el de la incongruencia vocacional. A través del análisis basado en el modelo de teoría fundamentada, se identificó la relevancia que tiene el proceso de exploración vocacional y de carrera del estudiante en la decisión de abandonar sus actividades académicas con el fin de ingresar a una carrera con mayor afinidad a sus intereses.

Del mismo modo, De Vries, León, Romero y Hernández (2011) analizaron la temática de deserción escolar y sus causas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Para ello, administraron cuestionarios a los estudiantes que no se reinscribieron a los siguientes dos cuatrimestres seguidos; específicamente a aquellos pertenecientes a las áreas de ingeniería y ciencias. A partir de ello, como gran parte de las personas seleccionaron esa opción, se identificó entre las tres primeras razones para no reinscribirse que su licenciatura no iba de acuerdo con su vocación.

Asimismo, Rodríguez y Hernández (2008), por medio de encuestas aplicadas a estudiantes desertores y activos de la Universidad Autónoma Metropolitana (Campus Iztapalapa) hallaron tres núcleos explicativos relevantes, denominados: “Familia, economía y trabajo”, “Rendimiento y orientación” y “Estructura y organización académica”. Estas agrupaciones respectivamente hacen referencia a que los jóvenes desertan debido a que, por dificultades económicas, han tenido que empezar su actividad laboral; poseen un bajo nivel en el rendimiento escolar y la cultura del estudio; sus habilidades y conocimientos no corresponden a los de la carrera; y existen desacuerdos relacionados al trabajo docente.

Es así que se reconoce la importancia que atañe a los procesos de orientación vocacional como método de prevención del abandono escolar en universitarios. Las siguientes tres razones vinculadas con la deserción escolar, de acuerdo con los resultados de la presente investigación son los problemas personales, económicos y la falta de interés hacia el estudio. Esto coincide con los hallazgos de Casares (1993), quien analizó la deserción escolar en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) desde una perspectiva cualitativa, basada en la entrevista a alumnos desertores. Se descubrió que los factores con mayor incidencia en este fenómeno fueron los individuales, específicamente problemas familiares, falta de recursos económicos y falta de interés hacia la carrera; del mismo modo, se notó la influencia de los factores institucionales, como los profesores y las técnicas de enseñanzas que empleaban. De esta forma, se pueden reconocer semejanzas en el desenlace de la indagación antes descrita y el presente escrito, teniendo como primordiales motivos los personales, económicos y de interés.

En conclusión, aunque en este trabajo se presentan las tendencias registradas en la Licenciatura en Ciencias de la Computación de la FMAT-UADY en torno a la deserción escolar registrada en los ciclos escolares (2010-2017), esta es una problemática vigente y requiere atención constante. Con base en los resultados obtenidos, a partir de las encuestas administradas y la revisión de la literatura, se determina que las principales razones de esta necesidad están relacionadas a aspectos personales del estudiante. Resultado imprevisto, pues se esperaba un mayor peso de las circunstancias externas al individuo, como lo son las familiares, institucionales, etcétera.

Es así que, de los aspectos personales, primero se resalta la relevancia y repercusión que conlleva la óptima elección de la carrera con base en la congruencia entre las habilidades y aptitudes del alumnado y el perfil de ingreso de la institución. Como segundo punto se encontró que los obstáculos económicos forman parte de las causas de abandono escolar, ya que en diversas ocasiones los jóvenes empiezan su vida laboral en esta etapa; en consecuencia, se complican componentes como los horarios, desempeño, rendimiento y demás. Por último, la falta de interés juega un papel importante pues, al no sentirse identificados con la posible futura profesión, se manifiesta cierta apatía hacia los contenidos y actividades diseñadas para su formación.

Para finalizar, es necesario señalar que ésta no es una problemática exclusiva de las carreras vinculadas a las ciencias exactas ni a la educación superior, puesto que en la literatura es posible identificar que este objeto de estudio ha sido abordado también desde los contextos de educación media superior. Tal como se observa en el trabajo de González (2005) y Calderón (2005) citados en Dzay y Narváez (2012), que mencionan que los componentes con mayor impacto en la deserción escolar en bachilleres son los personales, socioeconómicos y laborales e institucionales y pedagógicos. Atribuyendo al ámbito personal la responsabilidad del bachiller con respecto a sus actividades escolares y a la decisión de cursar una determinada carrera. Lo que, en menor o mayor medida, también podría repercutir en el siguiente nivel educativo. Tal como mencionan García y Castaño (2014): “La deserción escolar entre el bachillerato y la universidad, es una situación compleja que compromete las aspiraciones sociales y profesionales de los estudiantes, los desvincula de la motivación al logro académico...” (p. 5).

Ante esto, se considera vital profundizar en la comprensión de este fenómeno, así como generar estrategias pertinentes que ayuden a reducir su impacto.

6. Referencias

Aparicio, E. (2006). Un estudio sobre factores que obstaculizan la permanencia, logro educativo y eficiencia terminal en las áreas de matemáticas del nivel superior: El caso de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán. *Acta Latinoamericana de Matemática Educativa* 19, 450-455. <https://core.ac.uk/download/pdf/33252027.pdf>

Aparicio, E., Jarero, M. y Ávila, E. (2007). *La reprobación y rezago en cálculo. Un estudio sobre factores institucionales.* ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/264881138_SOBRE_FACTORES_INSTITUCIONALES

Bonomi, F. e Islas, M.S. (2020). Ser estudiante en pandemia: experiencias y problemáticas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Mar del Plata. *Boletín SIED*, 2(2), 20-31. <https://revista.sied.mdp.edu.ar/index.php/boletin/article/download/38/53>

Burbano, J. (2013). *Sistema de gestión del conocimiento para la definición de estrategias que eviten la deserción escolar en los colegios de mocoa – putumayo en el nivel de educación básica secundaria.* PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Bogotá. <http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA121-01-GCEduMocoa/ESTADO%20DEL%20ARTE%20DESERCION%20ESCOLAR.pdf>

Casares, R. (1993). Deserción en la Facultad de Medicina de la UADY. *Educación y ciencia*, 2(8), 27-33.

De Vries, W., León, P., Romero, J., y Hernández, I. (2011) ¿Desertores o decepcionados? distintas causas para abandonar los estudios universitarios. *Revista de la educación superior*, 40(160), 29-50. http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista160_S1A3ES.pdf

Dzay, F y Narváez, O. (2012). *La deserción escolar desde la perspectiva estudiantil.* México: Manda. <https://www.uv.mx/personal/onarvaez/files/2013/02/La-desercion-escolar.pdf>

Estrada, C. y López, I. (2015). El perfil de los estudiantes universitarios. Caso de los programas de Ingeniería. *Revista Electrónica ANFEI Digital Año 1(2)*, 1-11. <http://anfei.org.mx/revista/index.php/revista/article/viewFile/85/366>.

Everitt, B. S. (1992). *The analysis of contingency tables.* New York: CRC Press.

Fernández, M. y Soto, J. (2017). *Motivos de deserción de estudiantes de licenciatura durante su primer año cursado, en el instituto tecnológico superior de Irapuato*. Instituto Tecnológico Superior de Irapuato. <http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1626>

García, E. (2006). *Un estudio descriptivo de las interacciones en el aula. Elemento de análisis en la reprobación y rezago de cálculo* (tesis de licenciatura) Universidad Autónoma de Yucatán. https://intranet.matematicas.uady.mx/portal/dme/docs/tesis/Tesis_Estelita.pdf

García, J. y Castaño, J. (2014). *La deserción escolar entre el bachillerato y la universidad: un estudio axiológico*. IV CLABES. Cuarta Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en la Educación Superior. <https://core.ac.uk/download/pdf/234020404.pdf>

Hammer, O., Harper, D. y Ryan, P. (2001). PAST: Paleontological Statistics software package for education and data analysis. *Paleontologia Electronica*, 4(1), 9.

Hernández-Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, M. del P. (2010). *Metodología de la Investigación*. (Quinta Edición). México: McGraw-Hill.

Johnson, R. (1990). *Estadística elemental*. México: Grupo Editorial Iberoamérica.

Kendall, M.G. (1975). *Rank Correlation Methods* (fourth edition). London: Charles Griffin.

López, I. (2014). *Estudios acerca de los estudiantes en la Universidad Autónoma de Yucatán*. Tercer seminario del Sistema de Información de Estudiantes, Egresados y Empleadores (SIEEE). 7. <https://www.azc.uam.mx/sieee/cuartoseminario/ponencias/ponencia07.pdf>

Llanes, A., Cervantes, M., Peña, A., y Saldivar, A. (2013). Factores asociados a la reprobación de los estudiantes de la Licenciatura de Médico Cirujano. *Revista "Dr. Sierra Flores"*. 27(1), 31-40. <http://www.une.edu.mx/Resources/RevistaMedicina/2013-01.pdf>

Mann, H.B. (1945). Non-parametric tests against trend. *Econometrica*, 13, 163-171.

Mateus, M., Herrera, C., Perilla, C., Parra, G., y Ver, A. (2011). Factores presentes en la deserción universitaria en la Facultad de Psicología de la Universidad De San Buenaventura, sede Bogotá en el periodo comprendido entre 1998-2009. *Psychologia. Avances de la disciplina*, 5(1), 121-133. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=297224114011>

Morán, C., Chávez, R., y Vargas, A. (2007). *Análisis del abandono del proceso de elección y del cambio de carrera en estudiantes universitarios*. Universidad Autónoma de Baja California. <https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/881/908>

Pascua, P. (2015). Factores relacionados con la deserción en el primer y segundo año de estudio en la carrera de Enseñanza de la Matemática de la Universidad Nacional de Costa Rica. *Revista electrónica Educare*, 20(1), 1-23. <https://www.redalyc.org/html/1941/194143011005/>

Paucar Amar, J. y Quispe Yma, M. G. (2021). Análisis de supervivencia: deserción estudiantil en la Escuela Profesional de Matemática de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. <https://rb.gy/gnbhoi>

Rodríguez, J., Y Hernández, J. (2008). La deserción escolar universitaria en México. La experiencia de la universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa. *Revista Actualidades investigativas en Educación*, 8(1), 1-30. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/9308/17772>

Sánchez Hernández, G., Barboza-Palomino, M. y Castilla-Cabello, H. (2017). Análisis de la deserción y los factores asociados a la permanencia estudiantil en una universidad peruana. *Actualidades pedagógicas*, (69), 169-191. https://www.researchgate.net/publication/317283891_Analisis_de_la_desercion_y_los_factores_asociados_a_la_permanencia_estudiantil_en_una_universidad_peruana

Spady, W. G. (1970). Dropouts from higher education: An interdisciplinary review and synthesis [Los abandonos de la educación superior: Una revisión interdisciplinaria y síntesis]. *Interchange*, 1(1), 64-85.

Tinto, V. (julio-septiembre, 1989). Definir la deserción: Una cuestión de perspectiva. *Revista de la Educación Superior*, 18(71), 1-9. http://publicaciones.anui.es.mx/pdfs/revista/Revista71_S1A3ES.pdf

Tinto, V. (1993). *Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition* (2a ed.). Chicago: The University of Chicago Press

Tinto, V. (1975). *Una consideración de las teorías de la deserción estudiantil en la trayectoria escolar en la educación superior*. México: ANUIES. http://publicaciones.anui.es.mx/pdfs/revista/Revista71_S1A3ES.pdf

Toledo, N. (2017). *Estrategias de operación para la permanencia de estudiantes en el sistema de enseñanza semi escolarizado*. Universidad Veracruzana Minatitlán México. <https://bit.ly/2F6eVU5>

Zamora-Araya, J. (2019). Abandono en estudiantes de la carrera en Enseñanza de la Matemática de la UNA, cohorte 2017. Descripción de sus principales características sociodemográficas y académicas [Memorias]. *I Congreso Internacional de Ciencias Exactas y Naturales*, Universidad Nacional, Costa Rica. <https://rb.gy/zoldxf>